

ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В КАРАХАНИДСКОМ КАГАНАТЕ В КОНТЕКСТЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

З.Т.Садырова

к.и.н., доцент, заведующая кафедрой Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. Б.Турусбекова, Бишкек, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895506>

Аннотация. В работе исследуется кыргызстанская часть Караханидского государства в плане расцвета Великого шелкового пути этнокультурного взаимодействия и особенностей этнических процессов, характерных для эпохи раннего средневековья (X-XII вв). Объектом исследования являются владения такого важнейшего компонента мусульманского мира, как каганат Караханидов. Большое внимание уделено территории данного тюрко-мусульманского образования с согдийской сегментацией. В статье главный акцент сделан на объективном процессе международной торгово-культурной экспансии китайской цивилизации на территорию Центральной Азии, в частности, входящей в состав современной Кыргызской Республики. В статье обосновывается многовековая традиционность центральноазиатских народов, противостоящая либеральным ценностям западного мира, а с другой стороны гармоничная российской, китайской, индийской, мусульманской и иным южным цивилизациям. А также показаны контуры использования традиций Великого шелкового пути модернизированные в контексте глобальной евроазиатской стратегии для экспансии международного туризма в данный регион.

Ключевые слова: великий шелковый путь, Караханиды, симбиоз, согдийцы, тюрки, мусульманская культура, торгово-денежные отношения, один пояс – один путь, традиционность, суверенизация.

Annotatsiya. Asarda Qoraxoniylar davlatining Qirg'iziston qismi Buyuk Ipak yo'lining gullab-yashnagan davri, o'zaro etnik-madaniy aloqalar va ilk o'rta asrlarga (X-XII asrlar) xos bo'lgan etnik jarayonlarning xususiyatlari nuqtai nazaridan o'rganiladi. Tadqiqot ob'ekti qoraxoniylar xoqonligi kabi musulmon dunyosining muhim tarkibiy qismi bo'lgan mulkdir. Bu turkiy-musulmon tuzilmasi hududiga so'g'd segmentatsiyasiga katta e'tibor qaratilgan. Maqolada Xitoy tsivilizatsiyasining Markaziy Osiyo, xususan, hozirgi Qirg'iziston Respublikasi tarkibiga kiruvchi hududga xalqaro savdo va madaniy ekspansiyasining ob'ektiv jarayoniga e'tibor qaratilgan. Maqolada G'arb dunyosining liberal qadriyatlariga qarshi bo'lgan, ikkinchi tomondan, rus, xitoy, hind, musulmon va boshqa janubiy sivilizatsiyalar bilan uyg'un bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlarining ko'p asrlik an'anachiligi asoslab berilgan. Shuningdek, ushbu mintaqada xalqaro turizmni kengaytirish bo'yicha Yevroosiyo global strategiyasi kontekstida modernizatsiya qilingan Buyuk Ipak yo'li an'alaridan foydalanish konturlari ham ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: buyuk ipak yo'li, qoraxoniylar, simbioz, so'g'dlar, turklar, musulmon madaniyati, savdo va pul munosabatlari, bir belbog' – bir yo'l, an'anaviylik, suverenitet.

Abstract. The paper examines the Kyrgyz part of the Karakhanid state in terms of the flourishing of the Great Silk Road, ethnocultural interaction and the features of ethnic processes characteristic of the early Middle Ages (Xth-XIIth centuries). The object of the study is the possessions of such an important component of the Muslim world as the Karakhanid Khaganate.

Much attention is paid to the territory of this Turkic-Muslim entity with Sogdian segmentation. The article focuses on the objective process of international trade and cultural expansion of Chinese civilization into the territory of Central Asia, in particular, part of the modern Kyrgyz Republic. The article substantiates the centuries-old traditionalism of the Central Asian peoples, which opposes the liberal values of the Western world, and on the other hand is harmonious with Russian, Chinese, Indian, Muslim and other southern civilizations. А также показаны контуры использования традиций Великого Шелкового пути модернизированные в контексте глобальной евроазиатской стратегии для экспансии международного туризма в данный регион.

Keywords: *great silk road, Karakhanids, symbiosis, Sogdians, Turks, Muslim culture, trade and monetary relations, one belt – one road, traditionalism, sovereignty.*

Актуальность темы. В настоящее время начался новый глобальный исторический процесс перехода от однополярного мира с доминированием США и его ближайших союзников к многополярному мировому устройству. РФ в связи с ускоренным укреплением своей военной мощи в период военного конфликта с Украиной и КНР как экономического лидера вкупе с государствами ШОС и БРИКС обозначили заметные контуры суверенизации десятков национальных государств, составляющих мощную конкуренцию западным странам.

Южное полушарие в противовес «золотому миллиарду» опирается на свои вековые традиции, одной из важнейших, которых является Великий шелковый путь, модернизируемый последние десятилетия в парадигму и стратегию «Один пояс - один путь».

Перед историками азиатского континента стоят большие задачи по углубленному изучению цивилизации Великого шелкового пути. А для центральноазиатской исторической наукой в данном контексте на первый план выходит научный анализ вклада Караханидского каганата в развитие этой плодотворной культурно-торговой артерии в X—XII вв.

В период X-XII столетия Центральная Азия являлась мощным мостом между Китаем и странами мусульманского Востока. Тем более Караханидский режим благодаря этнокультурному синтезу оседлого городского и полугородского земледельческого согдийского населения и с другой стороны военизированных кочевых тюрков, создал Центральноазиатский мусульманско-культурный симбиоз на базе развитых торговых караванов местной исламской цивилизации. Как известно, на территории Кыргызстанского отрезка было построено множество торгово-городских поселений. В частности, в раннесредневековой истории Кыргызстана возникли такие поселения как, Суяб, Баласагун, Ош, Узгенд, Барскон и др. [1, с.110-114].

В этих условиях сформировались такие выдающиеся личности тюркского мира как, Жусуп Баласагын и Махмуд Кашгари, заложившие основы тюркского языкознания, философии и государственного управления.

В период ранних средних веков регион Центральной Азии достиг больших высот в распространении ислама, урбанизации местных территорий, в расцвете мусульманского зодчества, международной торговли, нумизматики, ремесленничества, гончарного и ювелирного дела и др. И не последнюю роль в этом процессе играла геополитическое расположение горноравнинных территорий современного Кыргызстана для развития

Великого шелкового пути. Плототворность и эффективность модели этнокультурного взаимодействия и гармоничных этнических взаимоотношений, позволили государству Караханидов просуществовать больше двух столетий [2, с. 146].

Этнокультурные и торговые взаимоотношения Китая и Центральной Азии заложили многовековой фундамент для развития последнего региона и выхода на Европейский континент. На наш взгляд, Российская Федерация в настоящее время нашла эффективный выход из западного санкционного режима посредством использования центральноазиатских республик путем своеобразного реэкспорта из стран Центральной Азии и Закавказья для обеспечения зарубежными ресурсами Китая, Ирана, Ближнего Востока и Индии в обеспечении необходимыми ресурсами. Именно эти постсоветские страны позволяют решить свои насущные проблемы для современной России в целях суверинизации своей экономики и военной промышленности. В связи с этим возрождение Великого шелкового пути, в частности, через Караханидское прошлое Центральноазиатского региона вносит огромный вклад в ренессанс традиций Великого шелкового пути [3., 5. с.68.].

Особую роль в возрождении Великого шелкового пути играют такие постсоветские страны, как, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, имеющие многокилометровые границы с КНР. В этом же ключе можно трактовать тренд республики Узбекистан выстроить железную дорогу через юг Кыргызской Республики. Все это в комплексе демонстрирует необходимость использования территорий этих среднеазиатских республик для восстановления советских торговых связей и экономической независимости Российской Федерации от западного мира [4, с. 101-114].

В целом, взаимосуществование кочевых тюркских племен и оседлого земледельческого населения сформировало особый тюрко-согдийский симбиоз народов в Караханидскую эпоху. Государство Караханидов уделяло большое внимание градостроительству, развитию торгово-денежных отношений, чеканило собственные монеты, что в комплексе способствовало расцвету Великого шелкового пути [7, с. 146. 6].

По нашему мнению, «динамичный калейдоскоп возникновения, развития и расчленения Великого Тюркского каганата и формирования все новых каганатов в Центральной и Внутренней Азии сопровождался углубляющимся тюрко-согдийским симбиозом, который имел положительные последствия для стабильного этнополитического и этнокультурного взаимовлияний ряда народов обширного региона в условиях расцвета Великого шелкового пути» [8, с. 24].

На наш взгляд, «исторически корректным является научное положение о «тюрко-согдийском синтезе», которое включает в себя большой взаимовыгодный вклад согдийцев и тюрков в их экономическое и культурное развитие, а также в сферу производства вооружения, военного искусства и государственного управления» [8, с. 24].

В качестве теоретических и практических рекомендаций по теме данной статьи необходимо:

1. В контексте международной программы и стратегии, инициированной КНР «Один пояс – один путь», которые представляют собой адаптационную модификацию Великого шелкового пути в XX столетии, необходимо использовать потенциал ШОС для проведения международной конференции в городе Самарканд, одним из аспектов, которой должен стать вклад Караханидского каганата в расцвет Великого шелкового пути;

2. В целях развития и осуществления глобальной концепции ЮНЕСКО, необходимо посредством обращения к соответствующим государственным и общественным структурам КНР и республик Центральной Азии, исходя из современных информационных технологий, модернизировать комплекс Великого шелкового пути в его ключевых центрах в таких, как Урумчи, Барскоон, Атбашы, Кочкор, Токмок, Бишкек, Тараз, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара, Ходжент и др. для активизации мировых туристических потоков, как из Юго-Восточной Азии (КНР, Япония, Южная Корея и др.) а также из России и Западной Европы. Особое внимание необходимо уделить строительству в этих городах современных этнорыночных комплексов и традиционных ремесленнических центров. При этом важно максимально использовать потенциал природных рекреационных зон и территорий этих стран;

3. Ежегодно проводить в столицах центральноазиатских республик международные туристические ярмарки, в целях актуализации как Великого шелкового пути и стратегии «Один пояс – один путь» с привлечением государственных и общественных структур в сфере туризма КНР;

4. Особое внимание следует уделить координации специалистов по истории Караханидского государства из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана совместно с консультациями ученых из Российской Федерации и КНР. Сегодняшняя ситуация актуализирует необходимость разработки проекта международной конференции в рамках ШОС о вкладе Караханидского каганата в развитие Великого шелкового пути X–XII столетиях;

5. Соответствующим государственным и общественным организациям КНР, РФ и республик Центральной Азии предлагается разработать и осуществлять долговременную международную программу по возрождению Великого шелкового пути в контексте стратегии «Один пояс – один путь». Причем большое значение имеет сотрудничество историков, этнологов, археологов, политологов и туристических менеджеров вышеперечисленных государств.

REFERENCES

1. Садырова З.Т. Великий Шелковый путь и развитие международных этнокультурных, торговых связей Караханидского каганата. // Единство славянских и тюркских народов в истории и современности. Материалы III Международного алтаистического форума. – Барнаул. 2023. – С. 110-114
2. Джунушалиев Дж. Дж. Кыргызы и Кыргызстан на трассе Великого шелкового пути // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Тюрко-согдийский синтез: процессы культурогенеза и политогенеза в зоне Великого Шелкового пути. — Серия 1. Выпуск 4. — Бишкек. 2004. – С. 51.
3. Франкфор А. П. Существовал ли Великий Шелковый путь во II–I тысячелетии до нашей эры // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. — Алма-Ата, 1989.
4. Ртвеладзе Э. В. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. — Ташкент, 2005. – С. 101-114
5. Садырова З. Т. Вклад профессора Омуркула Караева (1930–2002 гг.) в исследование истории Караханидов // Материалы Международной научной конференции «Политические, социально-экономические и этнокультурные процессы в Евразии в средневековый период». — Барнаул: Изд-во Алт, ун-та, 2023. — С. 68.

6. Караев О. К. История Караханидского каганата (X — начало XIII вв.) / отв. ред. М. Б. Джамгерчинов, В. П. Мокрынин. — Фрунзе: Илим, 1983. — С.60.
7. Байпаков К. М. Города и государства Казахстана в древности и средневековье // Проблемы по литогенеза Кыргызской государственности. — Бишкек, 2003. — С. 146.
8. Садырова З. Т. Тюрко-согдийский симбиоз и его роль в этнокультурных взаимоотношениях народов Тенгир-Тоо, Зеравшана и Ферганы // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. Серия: гуманитарные науки. — 2022. — Том 22. — № 10. — КРСУ. — С. 24.